

KO'P QAVATLI UYLARDA ELEKTR TA'MINOTI TIZIMINI LOYIHALASH VA SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Qurbonazarov Suhrob Erkin o'g'li¹,

Olimjonov Jahongir Islomjon o'g'li²

¹Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti assistenti

²Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti talabasi

sukhrob0056885@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada ko'p qavatli uylarning elektr ta'minoti tizimini loyihalash va uni samarali boshqarish masalalari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot davomida binoning elektr yuklamalari hisob-kitobi, milliy va xalqaro standartlarga muvofiq tizim elementlarini tanlash, shuningdek, elektr ta'minotining xavfsizligi va barqarorligini ta'minlash uchun modellashtirish va amaliy monitoring usullari qo'llanildi. Olingan natijalar elektr uzilishlarini kamaytirish va tizim ishonchliligini oshirishda hisob-kitob va standartlarga amal qilishning muhimligini tasdiqladi. Tadqiqot natijalari ko'p qavatli uylar uchun energiya samaradorligi va xavfsizlikni oshirish bo'yicha kelajakdagi takomillashtirishlar uchun asos yaratadi.

Kalit so'zlar: elektr ta'minoti, ko'p qavatli uy, elektr yuklamasi, energiya samaradorligi, xavfsizlik tizimi, elektr hisoblagich, elektr tarmoqlari, avtomatik uzgich.

Kirish.

So'nggi o'n yilliklarda shaharlar aholi zichligi ortib, ko'p qavatli uy-joy binolarining qurilishi jadal rivojlandi. Bu jarayonda binolarning elektr ta'minoti tizimini samarali va xavfsiz tashkil etish muhim muammoga aylandi. Ko'p qavatli uylarda elektr energiyasining barqaror yetkazilishi nafaqat aholining kundalik hayoti uchun zarur, balki binoning texnik infratuzilmasi xavfsizligi, energiya resurslaridan

oqilona foydalanish va favqulodda vaziyatlarga tayyorlik nuqtai nazaridan ham katta ahamiyatga ega.

Elektr ta'minoti tizimining ishonchliligi ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, ularning eng asosiylari – elektr yuklamasining to'g'ri hisoblanishi, himoya vositalarining to'g'ri tanlanishi va o'rnatilishi, shuningdek, tizimning muntazam monitoringi hisoblanadi. Zamonaviy ko'p qavatli binolarda energiya sarfini optimallashtirish va xarajatlarni kamaytirish maqsadida aqlli hisoblagichlar va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari keng qo'llanilmoqda. Shuningdek, tabiiy va texnogen favqulodda holatlar — elektr uzilishlari, qisqa tutashuvlar, ortiqcha yuklamalarni oldini olish uchun avtomatik himoya tizimlari ajralmas qism sifatida ishlaydi.

Bu holatlar ko'p qavatli uylarning energiya ta'minoti tizimlarini loyihalash va ekspluatatsiya qilish jarayonida yuqori malakali mutaxassislarning ishtirokini talab qiladi. Shu bois, tizimlarni optimallashtirish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali ko'p qavatli uylar uchun barqaror va xavfsiz elektr ta'minotini ta'minlash masalalari ilmiy tadqiqotlar obyekti sifatida dolzarbligini saqlab qolmoqda.

Ushbu maqolada ko'p qavatli uylarning elektr ta'minoti tizimini loyihalash usullari, tizimlarning samaradorligini oshirish bo'yicha takliflar hamda zamonaviy texnologiyalar yordamida yuzaga keladigan imkoniyatlar tahlil qilinadi.

Usullar.

Ushbu tadqiqotda 5 qavatli ko'p qavatli uy uchun elektr ta'minoti tizimini loyihalash va uning samaradorligini baholash maqsadida quyidagi usullar qo'llanildi. Binoda 5 ta turar joy qavatli mavjud bo'lib, shuningdek, binoning yon tomonida joylashgan savdo do'konlari va barcha qavatlariga xizmat qiluvchi lift mavjud.

1. Elektr yuklamasini hisoblash. Har bir qavatdagi turar joylarning o'rtacha elektr iste'moli va yon tomonidagi savdo do'konlarining alohida yuklamalari o'rganildi. Turar joylarda o'rtacha 7 kVt, savdo do'konlarida esa 10 kVt elektr quvvati talab etilishi hisobga olindi. Lift uchun maksimal yuklama 5 kVt deb olindi. Umumiy yuklama barcha foydalanuvchilar va texnika uchun jamlandi.

2. Tizim elementlarini tanlash. Elektr taqsimlash panellari, avtomatik uzatkichlar va hisoblagichlar milliy standartlar (O'zstandart, IEC) va xavfsizlik talablariga mos ravishda tanlandi. Har bir qavat va savdo do'konlari uchun alohida hisoblagich o'rnatildi, lift tizimiga esa alohida taqsimlash panellari va himoya vositalari kiritildi.

3. Ichki elektr tarmog'ini loyihalash. Binoning turar joy qavatlari va savdo do'konlarining elektr tarmoqlari mustaqil va xavfsiz tarzda joylashtirildi. Simlarning quvvati va turi, shuningdek, ularning yo'nalishi yuklama va binoning konstruksiyaviy xususiyatlari asosida belglandi. Lift tizimining elektr ta'minoti maxsus mustahkam sim va himoya qurilmalari yordamida ta'minlandi.

4. Simulyatsiya va xavfsizlik bahosi. Loyihalashtirilgan tizimning favqulodda holatlardagi (qisqa tutashuv, ortiqcha yuklama) ish faoliyati simulyatsiya dasturlari yordamida sinovdan o'tkazildi. Tizim xavfsizligi uchun avtomatik himoya qurilmalari va zaminlash tizimlari loyihaga kiritildi.

5. Amaliy kuzatuv. Loyihalashtirilgan tizim asosida qurilgan 5 qavatli binoda 6 oy davomida ishlash monitoring qilindi. Elektr uzilishlari, tizimning o'z-o'zini himoya qilish xatti-harakatlari va energiya iste'moli statistikasi tahlil qilindi.

Ushbu usullar yordamida 5 qavatli ko'p qavatli uyda lift va yon tomonidagi savdo do'konlarining elektr ta'minoti tizimi samaradorligi va xavfsizligi aniqlangan.

Natijalar.

Tadqiqot jarayonida 5 qavatli uy va yon tomonida joylashgan savdo do'konlarining elektr yuklamalari quyidagi tarzda hisoblandi (1-jadval):

№	Turlari	$P_{o/rn}$, [kVt]	K_t	$\cos\varphi$
1	Savdo do'koni	8	0,51	0,9
2	Savdo do'koni	8	0,51	0,9
3	Savdo do'koni	8	0,51	0,9
4	Savdo do'koni	8	0,51	0,9
5	1 xonali uy [15 tadan 1 tasi]	3	0,49	0,88
6	2 xonali uy [20 tadan 1 tasi]	5	0,44	0,94
7	Lift shaxtasi [1 ta]	6	0,25	0,92
8	Yordamchi xona [har bir qavatda]	2	0,14	0,97
9	Shitavoy [har bir qavatda]	1	0,55	0,82
10	O'tish yo'lagini yoritish	1	0,3	0,92
	Jami	199	0,435	0,982

Jami 5 qavat uchun:

$$P_{um} = 199 \text{ kVt};$$

$$K_t = 0,435;$$

$$\cos\varphi = 0,982.$$

Hisob-kitoblar natijasida binoning umumiy maksimal yuklamasi taxminan 199 kVtni tashkil etadi, bu esa tizim uchun zarur bo'lgan quvvatni aniq ko'rsatadi. Ko'rsatilgan yuklamalarning faollik koeffitsienti (K_t) va kuchlanish koeffitsienti ($\cos\varphi$) yuqori energiya samaradorligi va xavfsizlikni ta'minlash uchun e'tiborga olindi.

Lift shaxtasining o'ziga xos yuklamasi (7,2 kVt) va yon tomondagi savdo do'konlarining alohida 32 kVt quvvati tizimda alohida e'tibor talab qiladi.

Shuningdek, yordamchi xonalar va o'tish yo'laklarining yoritilishi ham umumiy yuklamaga hisobga olindi.

Ushbu ma'lumotlar asosida markaziy taqsimlash panelining va avtomatik himoya vositalarining quvvati tanlandi. Tizimda zaxira rezervi bilan hisoblangan 250 A sig'imli avtomatik uzatkichlar o'rnatildi, bu favqulodda holatlarda tizim xavfsizligini ta'minlash imkonini berdi.

6 oy davomida amalga oshirilgan monitoring natijasida tizimda elektr uzilishlari soni kamaygan, tizimning ishonchliligi va xavfsizligi oshgani aniqlangan.

Natijalar ko'rsatdiki, loyiha asosida amalga oshirilgan elektr ta'minoti tizimi ko'p qavatli uylarning murakkab talablarini qondiradi hamda yuqori darajada xavfsizlik va samaradorlikka erishishga imkon beradi.

Muhokama

Tadqiqot davomida ko'p qavatli uy va yon tomonidagi savdo do'konlarining elektr ta'minoti tizimini loyihalashda aniqlangan yuklama ko'rsatkichlari binoning murakkab va xilma-xil foydalanish sharoitlarini hisobga olish zarurligini ko'rsatdi. Umumiy maksimal yuklamaning 199 kVtga tengligi, ayniqsa, lift va savdo do'konlarining o'ziga xos yuqori talablarini inobatga olishni talab qiladi. Bu holat, tizim elementlarini tanlashda zaxira quvvat va himoya vositalarining yetarliligini ta'minlashni muhim qiladi.

Savdo do'konlarining yuqori elektr yuklamasi (har biri 8 kVt) ko'p qavatli uylarning yagona turar joy qavatlaridan farqli ravishda, elektr ta'minoti tizimiga qo'shimcha yuk tushishini bildiradi. Bu esa tizimni loyihalashda alohida tarmoq qisimlarini tashkil etish va himoya qilish zaruratini oshiradi. Shuningdek, lift tizimining mustaqil elektr ta'minotiga e'tibor qaratish lozimligi aniqlanib, uning xavfsizligi va uzluksiz ishlashi uchun maxsus himoya vositalari o'rnatilishi tavsiya etiladi.

Tizimda hisoblangan kuchlanish koeffitsienti ($\cos\varphi = 0,982$) yuqori energiya samaradorligini ko'rsatadi, bu esa elektr energiyasidan oqilona foydalanishga imkon beradi. Faollik koeffitsientining ($K_t = 0,435$) nisbatan pastligi tizimdagi

yuklamaning barcha vaqt davomida maksimal bo'lmashligini anglatadi, shuning uchun elektr tarmoqlarida optimal zaxira rejalashtirilishi mumkin.

Monitoring natijalari tizimning avtomatik himoya vositalari va hisoblagichlari yordamida boshqarilishini tasdiqladi. Elektr uzilishlarining kamayishi va tizim ishonchliligining oshishi loyiha samaradorligini amalda ko'rsatdi. Biroq, tizimdagi ba'zi qisqa muddatli yuk o'zgarishlari va texnik nosozliklar xavfsizlik choralarini yanada kuchaytirishni talab qiladi.

Kelgusida, energiya samaradorligini oshirish maqsadida aqlli hisoblagichlar va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini kengroq joriy etish, shuningdek, qayta tiklanadigan energiya manbalarini integratsiyalash istiqbollari o'rganish tavsiya etiladi. Bu ko'p qavatli binolarning elektr ta'minoti tizimini yanada barqaror va ekologik toza qilishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, olib borilgan tadqiqot ko'p qavatli uylar va savdo do'konlari uchun elektr ta'minotini loyihalashda zamonaviy talablar va standartlarga rioya qilgan holda, tizimning xavfsizlik va samaradorligini ta'minlash imkonini berdi.

Xulosa

Ushbu tadqiqotda 5 qavatli ko'p qavatli uy va yon tomonidagi savdo do'konlari uchun elektr ta'minoti tizimini loyihalash va tahlil qilish ishlari muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Hisob-kitob natijalari binoning maksimal elektr yuklamasi 199 kVt ekanligini ko'rsatdi, bu esa tizim elementlarini tanlash va himoya vositalarini belgilashda asosiy mezon bo'ldi. Lift tizimi va savdo do'konlarining yuqori elektr talablarini hisobga olish, tizimning ishonchliligi va xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynadi.

Monitoring jarayonida tizimning avtomatik himoya mexanizmlari samarali ishlagani, favqulodda holatlarda elektr uzilishlari sezilarli darajada kamaygani aniqlandi. Bu esa loyiha asosida qurilgan elektr ta'minoti tizimining yuqori darajada barqaror va xavfsiz ekanligini tasdiqlaydi.

Bundan tashqari, energiya samaradorligini oshirish yo'nalishida aqlli hisoblagichlar va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini joriy etish hamda qayta tiklanadigan energiya manbalarini integratsiyalash istiqbollarinin mavjudligi aniqlanib, bu kelajakda tizimni yanada rivojlantirish imkoniyatlarini ochadi.

Xulosa qilib aytganda, ko'p qavatli uylarning murakkab elektr ta'minoti talablarini qondiruvchi loyiha yuqori xavfsizlik, samaradorlik va ekologik barqarorlikni ta'minlashga xizmat qilmoqda. Kelajakda zamonaviy energiya texnologiyalarini keng qo'llash orqali ushbu tizimlarni yanada takomillashtirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

- [1] Xoshimov F.A., Taslimov A.D. Energiya tejamkorligi asoslari. O'quv qo'llanma. – T.: Voris, 2014.
- [2] Karimov X.G., Rasulov A.N., Taslimov A.D. Elektr tarmoqlari va tizimlari. O'quv qo'llanma. – T.: Tafakkur qanoti, 2015.
- [3]. Karimov R.Ch., Rafiqova G.R. Elektr xavfsizligi asoslari. O'quv qo'llanma. – T.: Spektrum media, 2015
- [4] Saidxodjayev A.G. Elektr yoritish. O'quv qo'llanma. – T.: Tafakkur bo'stoni, 2015.
- [5] Raxmonov I.U. Elektr ta'minoti asoslari fanidan amaliy mashg'ulotlarni bajarish uslubiy qo'llanma.– T.: ToshDTU, 2015.
- [6] Raxmonov I.U., Baxodirov I.I. Energiya tejamkorligi asoslari fanidan amaliy mashg'ulotlarni bajarish uchun uslubiy ko'rsatma. – T.: ToshDTU, 2018.
- [7] **S.E.Qurbonazarov J.Olimjonov - Elektr energiyasi ta'minoti tizimi samaradorligini oshirishda muqobil energiyadan foydalanish -** Международный научный журнал «Новости образования: исследование в XXI веке» Апрель, 2025 № 32 (100), часть 1.

[8] S.E. Qurbonazarov, J.A. Esonov, A.A. Igamberdiyev - Qayta tiklanuvchi energiya turlaridan foydalanish - Экономика и социум 12 (115)-2 ООО «Институт управления и социально-экономического развития»

[9] Qurbonazarov Suhrob Erkin o'g'li, Jumayev Murodullo Baxtiyor o'g'li, Abdiraxmonov Islom Soatovich - Elektr ta'minoti uchun innovatsion yadroviy batareyalar - Международная научно-техническая конференция: актуальные проблемы систем электроснабжения 2022/11/12 TDTU

[10] Abdulazizov Bozorqul Boboqulovich, Qurbonazarov Suhrob Erkin o'g'li - Elektr energiyasi isroflarining kamaytirish muammolari - [Vol. 3 No. 28 \(2024\): Научный Импульс](#)